

КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ПОДСУШНАЯ М.В.,
аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Разработана концепция управления устойчивым развитием Донецкой Народной Республики в контексте реализации государственной политики в экономической и социальной сферах. Предложены пути решения проблем обеспечения повышения качества уровня жизни населения Республики в современных условиях.

Ключевые слова: государственная политика, Концепция устойчивого развития, социально-экономическая политика, управление устойчивым развитием

CONCEPTUAL MODEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY IN THE SOCIO-ECONOMIC SPHERE IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**PODSUSHNAYA M.V.,
postgraduate student
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The concept of managing the sustainable development of the Donetsk People's Republic in the context of the implementation of state policy in the economic and social spheres has been developed. The concept of solving the problems of ensuring the improvement of the quality of life of the population of the Republic in modern conditions has been developed.

Keywords: public policy, concept of sustainable development, socio-economic policy, sustainable development management

Актуальность. В современных условиях ключевым приоритетом Донецкой Народной Республики при реализации социально-экономической политики является обеспечение высокого уровня и качества жизни населения. Становление экономической системы ДНР осуществляется в

крайне сложных условиях, среди которых: активизация боевых действий, экономическая блокада, возврат территории Республики, временно подконтрольных Украине, массовые разрушения промышленной, логистической, бытовой, социальной инфраструктуры, разобщенность технологических цепочек, гуманитарная катастрофа на освобождаемых территориях. В данных обстоятельствах все ресурсы государства мобилизованы на преодоление последствий боевых действий на освобожденных территориях и направлены на восстановление производственно-экономического потенциала и поддержание минимального прожиточного уровня населения. Преодоление негативных тенденций и выход на траекторию устойчивого роста для повышения уровня благосостояния населения ДНР требует реализации соответствующих инновационных механизмов государственной политики в социально-экономической сфере. С этой целью важным научно-практическим заданием является разработка концепции управления устойчивым развитием ДНР.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты реализации механизмов государственной политики в экономической и социальной сферах исследованы в трудах таких ученых, как О.А. Ашурков, С.Н. Гриневская, С.В. Дохолян, С.В. Захаров, О.А. Курносова, Р.Н. Лепа, Р.В. Ободец, А.В. Половян, Т.И. Рудченко, Н.В. Шемякина и др. Проблемы оценки эффективности социально-экономической политики государства и формирования стратегии социально-экономического развития исследуются в работах таких авторов, как М.Г. Делягин, С.Ю. Глазьев, А.Е. Городецкий, Г.Ю. Гуляев, Е.А. Жуков, А.В. Мехренцев, Е.С. Нестеренко, И.Н. Примышев, В.И. Срибный, С.Г. Черемисина и др. Вместе с тем, до настоящего момента отсутствуют работы, связанные с разработкой концепции управления устойчивым развитием Донецкой Народной Республики в контексте реализации государственной политики в социально-экономической сфере.

Цель статьи – разработка концепции управления устойчивым развитием Донецкой Народной Республики в контексте реализации государственной политики в социально-экономической сфере для обеспечения высокого уровня и качества жизни населения.

Изложение основного материала исследования. Общемировым трендом социально-экономического развития является разработка и реализация принципов Концепции устойчивого развития, которая исходит из необходимости обеспечить баланс между решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды. В экономически развитых странах данная концепция нашла свое практическое отражение в конкретных программах и стратегиях социально-экономического развития, реализация которых направлена на: борьбу с бедностью и безработицей; достижение социального равенства; реализация производственно-экономического потенциала общества; эффективное использование всех видов ресурсов; сохранение природного потенциала и рациональное его использование;

развитие международного партнерства и сотрудничества; распространение достижений научно-технического прогресса и внедрение различного вида инноваций. Так, О.А. Ашурков и Н.А. Орлова отмечают, что «эффективное сочетание государственного регулирования экономики и самостоятельности субъектов хозяйствования, планомерной социальной ориентации и рынка обеспечено в Китае. Основная задача государства – долгосрочное планирование и применение директивных методов воздействия на экономические процессы, разработка программ социально-экономического развития отдельных провинций» [1, с. 144]. Основой устойчивого развития на уровне отдельных государств является взвешенная и научно обоснованная политика в экономической и социальной сферах.

Под концепцией устойчивого развития в контексте реализации государственной социально-экономической политики можно понимать совокупность элементов, которая схематически отражена в структуре целей, принципов, методологической и методической базы, инфраструктурного обеспечения и результатов управленческого воздействия (рис. 1).

Под принципами устойчивого развития следует понимать ключевые правила, основные положения и нормы, которым должны соответствовать принимаемые решения при выборе стратегии социально-экономического развития ДНР. Такими принципами являются: открытость, подотчетность, прозрачность, этичное поведение, уважение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов, личный пример и др.

Теоретико-методическая база для реализации авторской концепция сформирована на основе использования научного инструментария, содержащегося в трудах отечественных и зарубежных ученых, посвященных различным аспектам разработки и реализации государственной социально-экономической политики

Так, М.Г. Делягин, С.Ю. Глазьев и А.И. Фурсов отмечают, что «государство в условиях современной эпохи становится главным субъектом развития. Успехи Китая, Кореи, Японии и общее смещение главного вектора экономического роста на Восток показывают нам контуры новой управленческо-экономической модели.

Во многом они основаны на рецепции нашего же опыта, позитивного и негативного, на тщательном изучении и использовании советских методов 30-х-50-х годов XX века.

Разумеется, нигде нет директивного планирования и директивного ценообразования, но государство везде играет ведущую роль в обеспечении условий перехода к новому технологическому укладу» [2, с. 16].

Рис. 1. Концепция устойчивого развития в контексте реализации государственной социально-экономической политики в Донецкой Народной Республике

Нобелевский лауреат, американский экономист Дж. Стиглиц подчеркивает, что современные проблемы социального неравенства неразрешимы без участия государства в самых развитых странах, в том числе в США. Так, называя причину социальной поляризации, он обращает внимание на то, что «существующий уровень неравенства в Америке не неизбежен, он не является следствием безжалостных законов экономики. Причина здесь в политике и её принципах. Практически единственная причина, по которой проблема неравенства стала такой актуальной для богатых людей, в том, что всё большее их количество осознает невозможность продолжения устоявшегося экономического роста, от которого зависит их собственное процветание, в условиях, когда подавляющее большинство граждан не увеличивает свои доходы» [3, с. 2].

В качестве механизмов реализации государственной политики в экономической и социальной сферах использованы современные методы анализа, интегральной оценки, моделирования, прогнозирования, а также передовые управленческие технологии. На каждом этапе реализации концепции применяется специальный инструментарий (табл. 1).

Таблица 1

Инструментарий обоснования и реализации решений при реализации концепции управления устойчивым развитием ДНР

№ п/п	Этап управления	Инструменты
1	Оценка уровня устойчивого развития Донецкой Народной Республики	Метод интегральной оценки
2	Оценка эффективности государственной политики в социально-экономической сфере	Многомерная регрессионная модель эффективности реализуемой государственной социально-экономической политики Корреляционно-регрессионный анализ. Методы прогнозирования
3	Оценка степени достижения целей государственной политики	Экспертные методы. Методы интегральной оценки. Оптимизационные методы. Графические методы.
4	Принятие решений по формированию стратегии социально-экономического развития ДНР	Матричные методы. Экспертные методы.

Реализация предложенной концепции осуществляется за счет информационного (современные цифровые решения, информационные технологии, базы данных, базы знаний и др.), организационного (новая организационная структура профильных министерств и ведомств, введение новых подразделений в действующую структуру, положения о

подразделениях, должностные инструкции и др.), нормативно-правового (принятие важнейших законов в социально-экономической сфере), финансового обеспечения (средства на восстановление, а затем – эффективное использование производственно-экономического, социального, экологического потенциала ДНР), формирования механизма обратных связей (своевременные корректирующие мероприятия и оценка их эффективности).

Виды обеспечения образуют своеобразную инфраструктуру системы управления устойчивым развитием Республики в контексте реализации государственной политики в социально-экономической сфере.

Эффективность предлагаемой концепции социально-экономической политики определяется степенью достижения поставленной цели – обеспечение высокого уровня и качества жизни населения ДНР.

Выводы. Таким образом, разработанная концепция является основой для формирования и реализации механизма управления устойчивым социально-экономическим развитием государства. В отличие от имеющихся подходов, преимуществами разработанной концепции являются:

- комплексный подход к управлению устойчивым социально-экономическим развитием государства;

- синтез современных методов анализа, интегральной оценки, моделирования, прогнозирования, управленческих технологий, что позволяет повысить обоснованность и прозрачность решений в процессе выбора стратегии социально-экономического развития государства;

- целенаправленность реализации концепции и наличие обратных связей, что позволяет подготовить и обосновать этапы целеполагания и оценки степени достижения целей реализуемой государственной политики в социально-экономической сфере.

Для конкретизации положений разработанной концепции и доведения ее до уровня внедрения в практику государственного управления необходима разработка соответствующего механизма. Формирование и реализация механизма управления устойчивым социально-экономическим развитием ДНР являются предметом дальнейших исследований автора.

Список использованных источников

1. Ашурков О.А., Орлова Н.А. Государственное регулирование развития экономики / О.А. Ашурков, Н.А. Орлова // Вестник Института экономических исследований – 2018. -№ 3 (11) – С. 141-153

2. Фурсов А.И., Делягин М.Г., Глазьев С.Ю. Стратегия «большого рывка» / А.И. Фурсов, М.Г. Делягин, С.Ю. Глазьев – М.: Алгоритм, 2012. – 131 с.

3. Стиглиц Дж. Великое разделение. Неравенство в обществе, или Что делать оставшимся 99% населения ? / Дж. Стиглиц. – М.: ООО Издательство «Эксмо», 2016. – 256 с.